

El cortometraje como herramienta para la concientización: un análisis de la producción científica en la actualidad

Sharit Marjorie Arias Sánchez
Universidad César Vallejo, Lima-Perú
sariass@ucvvirtual.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0001-6505-6564>

Jesús Elías Ramos Morán
Universidad César Vallejo, Lima-Perú
rmoranj@ucvvirtual.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-9549-8037>

Rubén Luis Gómez Díaz
Universidad César Vallejo, Lima-Perú
rgomezd@ucv.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0003-4703-2475>

Resumen

El presente artículo de revisión sistemática de la literatura se realizó con el objetivo de analizar la funcionalidad del cortometraje como una herramienta de concientización, basado en artículos publicados en las diferentes bases de datos alojadas en Trilce, biblioteca virtual de la Universidad César Vallejo. Se implantaron criterios de búsqueda e inclusión para tener la certeza que, la producción científica analizada, vaya acorde al objetivo propuesto y responda a este, eliminando, de esta manera, probables sesgos. Preliminarmente, se hizo una búsqueda de fuentes, en la cual se obtuvieron 44 publicaciones. Posteriormente, al realizar el cribado correspondiente, la evidencia alcanzada se determinó en 30 artículos. Se realizó un análisis cuantitativo y otro cualitativo. En el primero, se caracterizó con bibliometría la evidencia, mientras que el segundo se ejecutó para categorizar el contenido, de acuerdo con los patrones examinados en los diferentes artículos. El análisis cuantitativo permitió destacar a España en mayor número de artículos (n=17) y a EBSCO, con el mayor número de publicaciones (43%). El análisis cualitativo ayudó a identificar cuatro categorías: el cortometraje desde un enfoque audiovisual, cinematográfico, social y educativo. Se concluye que la producción científica analizada es reducida; no obstante, muchos de los artículos tuvieron resultados favorables y se recomienda hacer más investigaciones sobre este tema y afines.

Palabras clave: cortometraje, conciencia, concientización, educación, audiovisual.

The short film as a tool for awareness: an analysis of the current scientific production

Abstract

This literary review article was conducted with the aim of examining scientific production, in terms of analyzing the functionality of the short film as an awareness tool, based on articles published in the different databases hosted in Trilce, virtual library of the César Vallejo University. Search and inclusion criteria were put in place to ensure that the scientific production analyzed is in line with the proposed objective, and respond to it, thus eliminating likely biases. Preliminary, a font search was done, in which 44 publications were obtained. Subsequently, when performing the corresponding screening, the evidence achieved was determined in 30 articles. A quantitative and a qualitative analysis was performed. In the first, the evidence was bibliometrically characterized, while the second was executed to categorize the content, according to the patterns examined in the different articles. Quantitative analysis allowed Spain to be highlighted in a greater number of articles (No. 17) and EBSCO, with the highest number of publications (43%). Qualitative analysis helped identify four categories: the short film from an audiovisual, film, social and educational approach. It is concluded that the scientific production analyzed is reduced; however, many of the articles had favorable results and further research on this subject and related issues is recommended.

Keywords: short film, consciousness, awareness, education, audiovisual.

INTRODUCCIÓN

La importancia que el cortometraje posee en el mundo cinematográfico es indudable, desde los inicios del cine hasta la actualidad. Este tipo de producción audiovisual fue el primer modo en que el cine construyó y desarrolló un relato audiovisual (Lasierra y Bonaut, 2016). El cortometraje tiene una particularidad debido a su corta duración, que, a diferencia de las películas o largometraje, busca sintetizar las historias en pocos minutos, para poder, de esta manera, generar en el espectador, el interés y disfrute de visualizarlos.

Existen diversos tipos de cortometrajes. Dependiendo del público objetivo, pueden ser para niños, exclusivamente para adultos, o para un público familiar, así como por el diseño, pueden ser animados, con *stop-motion*, de ciencia ficción, entre otros. Según el tipo de contenido que ofrecen, se tiene, por ejemplo, a los cortometrajes de entretenimiento, de terror, de suspenso, dramáticos, didácticos, educativos, de concientización, entre otras categorías (Navarro y Úcar, 2019).

Bajo este contexto, para el presente artículo de revisión sistemática de la literatura, se pretende enfocar en la última categoría mencionada, en los cortometrajes cuya función es concientizar. Aquellos que buscan algún cambio de actitud en las personas, o, al menos, introducir esa idea de querer cambiar ciertas actitudes o hábitos. Del mismo modo, no se dejará de lado aquellos cortometrajes que ayudan en la educación, de una manera didáctica.

A raíz de una búsqueda sistemática de información sobre el cortometraje como herramienta de concientización, se puede asegurar que, el cortometraje siempre ha estado ligado a la sociedad y a los problemas que en ella acontecen. Esto se debe a que, por su corta duración y consistencia en la historia, este tipo de producción audiovisual puede adentrarse en el público receptor y generar que el mensaje pueda incidir en su consciencia.

Del mismo modo, se ha visto por conveniente indagar sobre cuál es el tratamiento que este tipo de producciones audiovisuales recibe en la actualidad.

Otro punto importante es el educativo. En esta nueva era de educación se necesitan herramientas didácticas que puedan ayudar a un mejor desarrollo de las capacidades de los niños, tanto sociales como académicas, así como la búsqueda que, desde pequeños puedan entender el mundo y las consecuencias que trae daños como la exclusión de personas, la desigualdad, la indiferencia por la calidad de vida de los animales, entre otros aspectos.

Se ha planteado realizar una revisión sistemática dentro de las bases de datos Scopus, SciELO, EBSCO y ProQuest, donde se pueden encontrar revistas de prestigio para la comunidad

científica. Con los artículos encontrados se quiere llegar al objetivo de analizar la funcionalidad del cortometraje como una herramienta de concientización, intentando abordar también su funcionalidad como un elemento didáctico de enseñanza. Asimismo, luego de hacer la revisión correspondiente, se pretende analizar la relevancia que tiene el cortometraje dentro de las producciones audiovisuales.

MARCO TEÓRICO

Para un mejor desarrollo de esta revisión sistemática, en primer lugar, se debe tener en claro la definición de las categorías abordadas para los criterios de búsqueda.

El cortometraje, que etimológicamente, proviene del francés court-métrage (Grande-López, 2019) es una producción audiovisual cinematográfica (Navarro y Úcar, 2019) de corta duración en comparación con los largometrajes o películas. La Real Academia Española no delimita el tiempo exacto que puede durar un cortometraje, solamente lo define como “película de corta e imprecisa duración” (Real Academia Española, s.f., definición 1), sin detallar más al respecto. Como se puede observar, el tiempo puede ser relativo y elegido por la persona que decida hacer este tipo de producción audiovisual. No obstante, el tiempo máximo que puede durar es treinta minutos, porque luego de ello, se convertiría en un mediometraje.

Chardère y Borgé (1985) señalan que, en 1895, Louis Lumière dirigió *La Sortie de l'usine Lumière à Lyon* (La salida de la fábrica Lumière en Lyon), que fue considerada la primera producción en la historia del cine, con una duración de cuarenta y seis segundos. Así también, Grande-López (2018) manifiesta que, en 1902, Georges Méliès realizó el cortometraje *Le Voyage dans la lune* (Un viaje a la luna), que fue considerado el primer corto de ciencia ficción. Se trató de una obra visual que, en solo cinco minutos, contó una historia con planteamiento, nudo y desenlace.

El cortometraje logra una noción clave gracias a la reducción de personajes e historia, así como a la condensación y compresión de acciones y tiempos, que le permite mantener una relación directa con el público objetivo, generando en ellos un interés y un proceso de reflexión que permanecerá en su mente. (Cossalter, 2018a). Esto se debe a que, en un tiempo muy breve, se logra contar una historia de manera creativa, que ayuda a una fácil comprensión (Grande-López, 2019). Esta particularidad del cortometraje ayuda a que sea una herramienta muy útil y didáctica, tanto para la educación como para generar conciencia en las personas. Según Cea (2015), el corto es un

instrumento ideal para abordar el tema de la realidad social, además, agrega que tiene la capacidad de transmitir valores. Asimismo, Grande-López (2019) añade que el aprendizaje que logra producir es significativo, y que puede lograr concienciar y sensibilizar. Así también, Cossalter (2019) menciona que este filme breve es una herramienta de concientización y comunicación. Del mismo modo, Castro y Mallón (2019) mencionan que el cortometraje es un medio muy interesante para trabajar con niños de educación primaria, ya que los intereses y gustos de estos estudiantes pueden coincidir con las características del cortometraje, como, por ejemplo, la breve duración que ayuda a captar la atención de los niños.

Respecto a la concientización, también llamada concienciación, la Real Academia Española la define como “acción y efecto de concienciar o concienciarse” (Real Academia Española, s.f., definición 1), es decir, es hacer que alguien sea consciente de algo.

METODOLOGÍA

Con el fin de obtener una observación clara y ardua de literatura, se ha realizado una revisión sistemática dentro de las bases de datos: Scopus, SciELO, EBSCO y ProQuest, encontrando en primera instancia un total de 36 artículos. Esta metodología es altamente recomendada y sugerida para un análisis en la literatura (Perdomo, 2021).

Delimitación, estrategia y descriptores de búsqueda

La búsqueda inició en la plataforma EBSCO, que es una herramienta que incorpora todas las bases de datos. Conjuntamente, se utilizó Scopus, que es la base de datos por excelencia elegida por la comunidad científica y ProQuest, que también es una plataforma de búsqueda con varias bases de datos contenidas. Asimismo, se utilizó SciELO, que es una base de datos utilizada por los latinoamericanos con mucha regularidad, y que goza de buen prestigio. Añadiendo a esto, un artículo en solitario que se pudo ubicar en el Repositorio Digital de la Universidad Iberoamericana del Ecuador.

La delimitación temporal fue de los últimos cinco años, exactamente, del 2016 al 2021.

Se utilizó el Tesoro de la UNESCO en español, para seleccionar los descriptores, los cuales fueron cortometraje y conciencia, que son la base del presente artículo. Se tuvo la dificultad de no encontrar la palabra concientización en el Tesoro, y la palabra concienciación estaba ligada al ámbito ambiental, es por ello que se decidió usar el término: conciencia.

Para lograr obtener mayor cantidad de resultados, se añadieron términos como cine y educación. Se llevó a cabo combinaciones entre estas palabras, para poder llegar a la revisión sistemática requerida.

Criterios de búsqueda

Para los criterios de búsqueda se utilizaron las siguientes categorías:

- 1.** Fuente: Artículos que estuvieran alojados en las plataformas mencionadas con anterioridad: Scopus, SciELO, EBSCO, ProQuest. El artículo encontrado en el Repositorio Digital de la Universidad Iberoamericana del Ecuador se obtuvo por una búsqueda en Google Académico, y al ser relevante para el artículo, se decidió conservarlo.
- 2.** Tipo de artículo: la búsqueda se basó en artículos científicos, descartando, de esta manera, libros, tesis, noticias, entre otros.
- 3.** Contenido: El enfoque fue en todo lo concerniente al tema de revisión, tanto el cortometraje como la concientización que pueda generarse gracias a este.
- 4.** Año de publicación: el filtro que se utilizó para la búsqueda fue de los últimos cinco años, desde el 2016 hasta el 2021.
- 5.** Idioma: la base fue la búsqueda en español, para que el enfoque de la revisión sistemática de la literatura sea de países hispanohablantes.

Para el primer criterio de búsqueda, se realizó desde las mismas plataformas: Scopus.com, Scielo.org, Ebsco.com, Proquest.com y Scholar.google.es. Los demás criterios se aplicaron en la selección rigurosa dentro de ellas.

Criterios de inclusión y proceso de análisis

Referente a los criterios de inclusión, se tuvo consideración con el acceso (no se hizo distinción entre los accesos restringidos o libre acceso) y la metodología (se buscó sin distinguir el tipo, diseño o enfoque).

El proceso consistió en una primera búsqueda, en la cual, a través del título referido a las palabras clave, se logró encontrar 44 fuentes, las cuales fueron descargadas y cuyos títulos fueron transcritos a un documento de Word, para poder llevar un orden específico. Al revisar los resúmenes de estos 44 artículos científicos, se pudo observar que no todas ellas iban acorde al objeto de estudio, siendo 8 las separadas del trabajo.

Siguiendo con el proceso de cribado, en una hoja de Excel se creó una base de datos, en la cual se ubicó la información relevante de cada artículo, con la finalidad de seguir depurando la revisión. La información requerida fue: Base de datos (para identificar de qué plataformas se utilizaron más artículos), el DOI o URL (para un acceso rápido a los documentos), objetivo general (para conocer el fin del trabajo realizado), metodología (el enfoque, las herramientas, muestras, entre otros, a las que recurrieron los autores), hipótesis o supuesto (para conocer de qué punto partieron los investigadores al realizar su trabajo), resultados (una parte importante para tener el conocimiento del fruto de estas investigaciones), discusión (que ayude a entender el panorama de la investigación), conclusiones (para corroborar si se pudo lograr el objetivo planteado), recomendaciones (para conocer los puntos que mencionan tomar en cuenta).

Luego del llenado de esta base de datos, se percibió que 6 artículos no tenían la información necesaria, lo cual dificultaría el proceso de revisión sistemática de la literatura. Es por ello que se decidió retirar estos 6 artículos, quedando, finalmente, 30.

Para el análisis de toda esta información acopiada en la propia base de datos, se separó el proceso en dos etapas. La primera etapa sirvió para conocer los rasgos bibliométricos de los artículos relacionados al cortometraje como herramienta de concientización, por ello se utilizó un análisis cuantitativo. La segunda etapa consistió en identificar las categorías que se podrían asociar de acuerdo con lo observado en las publicaciones, para ello, se utilizó un análisis cualitativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la búsqueda preliminar, el resultado de obtención de fuentes fue de 44. Seguidamente, se inició el proceso de cribado para el análisis correspondiente. En la Figura 1 se puede ver, detalladamente, este proceso realizado.

Información bibliométrica

El proceso de análisis de los artículos elegidos se dividió en dos etapas: cuantitativa y cualitativa. El análisis cuantitativo permitió recolectar información bibliométrica de interés. El análisis cualitativo se aplicó al contenido que se encontró en la parte de metodología.

Se analizó la base de datos de donde fueron extraídos los artículos, siendo 43% (n=13) de EBSCO, con 13 artículos científicos encontrados. En la Figura 2 se muestran, de manera específica, la cantidad de artículos encontrados por cada base de datos.

Figura 2

Cantidad de artículos por cada base de datos.

Analizando el patrón de autoría se pudo observar que en su mayoría (n=17) los artículos pertenecen a un solo autor. Siendo el máximo de autores en una publicación, seis. En la Figura 3 se puede observar la cantidad de autores en los artículos.

Figura 3

Cantidad de autores en cada artículo.

El año de publicación comprendió dentro de los últimos 5 años. En la Tabla 1 se detalla el análisis realizado, comprendiendo el año 2018 como el que tiene más artículos en la presente revisión (n=10).

Tabla 1

Artículos por año de publicación.

Año de publicación	Artículos
2016	3
2017	5
2018	10
2019	8
2020	3
2021	1
Total	30

La mayoría de los estudios realizados se desarrollaron en España (n=17), seguido de Argentina y Colombia, con cuatro artículos cada uno, Perú con dos artículos, y solamente uno en Ecuador, Noruega y Paraguay. En la Tabla 2 se pueden observar de forma más detallada.

Tabla 2

Países donde se desarrollaron los estudios de los artículos.

País	Artículos
Perú	2
Colombia	4
España	17
Argentina	4
Ecuador	1
Noruega	1

Paraguay	1
Total	30

El cortometraje

En los artículos revisados se encontraron diversos puntos de vista para poder alcanzar el objetivo planteado. En total, se analizaron cuatro vertientes, abordando desde el aspecto más general, hasta los más específicos; las cuales son: el cortometraje desde su enfoque audiovisual, el cortometraje y su relevancia dentro de la industria cinematográfica y comercial, el cortometraje como herramienta social y el cortometraje como herramienta educativa.

El cortometraje desde su enfoque audiovisual

Desde los artículos científicos analizados, se ha visto conveniente enfocar, en primer lugar, el aspecto audiovisual del cortometraje. Se puede rescatar que los elementos audiovisuales que deben utilizarse en un cortometraje son de suma importancia para un buen desarrollo de este. Jódar (2019) destacó el relevante papel que la música cumple para el montaje y todo su proceso. Del mismo modo, constató, mediante sus resultados, que en la mayoría de los casos se utiliza el color, con un 77.8%, en comparación con el blanco y negro, al cual se le atribuye solo un 22.2%. Respecto a la postproducción, tras analizar las técnicas de composición y tratamiento digital en las obras, lo que comúnmente se conoce como efectos visuales, destacó que en la mayoría de los casos (78%) se utiliza la variación en la velocidad, como es el caso de la cámara lenta.

Algo similar, mencionaron Montero y Mora-Fernández (2020), quienes, en un estudio de los videos más vistos en YouTube, observaron que el 90% de estos presentan una variación en su velocidad, ya sea con una ralentización en *slow motion* (50%) o una aceleración con *time lapse* (40%). Se consideró este resultado porque esta plataforma es una herramienta importante para difundir algún cortometraje, como es el caso de 'Save Ralph' (Salvemos a Ralph), que ha utilizado este medio para lanzar un proyecto de protección a los animales que son utilizados como pruebas de ensayo de los cosméticos. Es así, que estos autores, basaron su investigación en el lenguaje audiovisual que se puede transmitir mediante esta plataforma.

Siguiendo en la línea del ejemplo mencionado, sobre el cortometraje 'Save Ralph', se coloca un punto influyente a tratar, que es el idioma. Este filme ha sido producido, inicialmente, en inglés, sin embargo, por la necesidad de alcanzar a público de diferentes países, ha sido doblado a distintos

idiomas, lo cual, Lora (2018) observó que, al realizar un doblaje se considera tanto el canal sonoro como el visual, ya que es relevante que lo que se dice coincida con los movimientos del personaje.

No se puede dejar de tener un punto de comparación entre el cortometraje y otras producciones audiovisuales, como lo son largometrajes, películas, entre otras. Por ello, Lasierra y Bonaut (2016), basados en su estudio sobre la filmografía de la directora Paula Ortiz, observaron que hay muchas semejanzas entre sus cortometrajes y sus otras producciones. Por ejemplo, mencionaron que los actores suelen ser los mismos, así como la utilización de objetos como el espejo. El uso de efectos visuales como la cámara lenta cuando quiere dar un énfasis dramático, así como el uso de elementos sonoros en momentos precisos para transmitir emociones.

El cortometraje y su relevancia dentro de la industria cinematográfica y comercial

En esta vertiente se vio pertinente enfocarse en cuál es la consideración que se le da al cortometraje, dentro del universo cinematográfico y en el rubro comercial. Un ejemplo de cuál es el apoyo que tiene el cortometraje se observa en España, a raíz del estudio de Navarro (2019), quien en su búsqueda de conocer cuál es el panorama que se vive en España respecto a la profesionalización del cortometraje de animación, llegó al resultado que de 40 entrevistas a cortometrajistas nacidos en el país europeo, y 31 personajes como: directores, cineastas, productores, docentes, realizadores, gestores, coordinadores de festivales y distribuidores, el 89.5% considera al cortometraje de animación como una producción profesional, mientras que el 10.5% difiere con esta afirmación.

Por otro lado, se ubica en la publicación de Lorán (2017), un análisis del cortometraje como una herramienta comercial, específicamente como *branded content*, que es una estrategia de marketing, que consiste en brindarle al usuario contenidos que desee y quiera adquirir. Es así que, en este artículo, Lorán hace un listado de todos los cortometrajes que se involucraron o quisieron incursionar en este rubro.

El cortometraje como herramienta social

Varios autores han visto la necesidad de enfocar sus análisis hacia el aspecto social del cortometraje, de cómo este puede influir o concientizar a un grupo determinado de usuarios. Tal es el caso de Chavarro (2017), que mediante su publicación buscó ahondar en la Trichotillomania, que es un trastorno que consiste en arrancarse el cabello de manera recurrente y repetitiva

(Fernández et al., 2020). Su estudio se basó en hacer una indagación de todo lo concerniente a este comportamiento, para poder, a través de ello, realizar un cortometraje animado que logre concientizar y a entender a personas que padecen de este trastorno. Todo lo que pudo conseguir, lo utilizó para el guion, la voz en off, el diseño de ambientes y el diseño de la protagonista.

En el estudio de Tormo-Santamaría et al. (2018), plantearon utilizar el cortometraje 'Alimentarse mejor', debido a que es una muestra de concientización que las personas pueden recibir para tener un mejor manejo alimentario y nutricional. En su artículo analizaron las prácticas divulgativas que este producto audiovisual usó, llegando al resultado que en las primeras escenas emplearon dibujos animados, que incentivaron la curiosidad del público. Asimismo, observaron que el lenguaje utilizado ayuda a una comunicación eficaz y a un mensaje mejor comprendido, debido a que es un lenguaje preciso, sencillo y atractivo.

Un caso relevante se encuentra en la publicación de Grande-López (2019), en la cual hizo un análisis de contenido con apoyo de una lectura de textos audiovisuales, a doce estudiantes universitarios de distintas carreras, buscando que adquirieran un enfoque inclusivo hacia la discapacidad. Asimismo, aplicó la técnica de *Focus Group*, obteniendo resultados favorables como un mayor conocimiento sobre la discapacidad y la exclusión social. También les ayudó a comprometerse socialmente con valores como la empatía, el respeto, y estar más predispuestos a ayudar. En el cortometraje pudieron observar dos factores que hay en esta producción (circo de las rarezas, circo de las mariposas), que ayudaron a identificar cómo pasar de un entorno no inclusivo a uno inclusivo, así como la influencia que una persona puede tener para ayudar a una persona a cumplir sus objetivos. Por otro lado, se evidenció una mejora dentro del grupo muestral, al punto de poder conocerse mejor, tener un aprendizaje cooperativo, un diálogo igualitario, en la concientización de una transformación social, entre otros aspectos.

Si bien, personas concientizadas ayudan a una mejor sociedad, hay cortometrajes que buscan que los beneficiados no sean solo los humanos, sino también, los animales. Como se mencionó en párrafos anteriores, un cortometraje puede ayudar a la concientización en favor de los animales, así lo percibió Almeida-Iza et al. (2018), quienes, en una investigación realizada a niños de nueve a diez años, pudieron observar que estos pequeños conciben un amor inseparable por los animales, y que la razón por la que este sentimiento se va diluyendo es, en muchos casos, por el entorno social. Además, aseguraron que los padres cumplen un rol importante en este aspecto de socialización de los niños. Todo esto nace a raíz de un cortometraje animado sobre el abandono de mascotas. Fueron los mismos niños que dejaron enseñanzas en mensajes como: "los animales son seres vivos y no debemos abandonarlos". En esta investigación, realizaron una misma actividad

antes y después de ver el cortometraje, que consistió en dibujar dos de los personajes (Teo y Loba). En la primera actividad, los dibujaban separados, pero luego de ver el corto, dibujaron al perro junto al humano, mencionando el encuentro que estos dos tuvieron. Del mismo modo, los autores sostuvieron que, si se refuerza a los niños a temprana edad, con mensajes de este tipo, ellos van a crecer y poder ser conscientes de los problemas y tratar de buscar posibles soluciones.

El cortometraje como herramienta educativa

Muchos de los autores han basado su estudio en el cortometraje como una herramienta didáctica e importante para la educación en escuelas. Ojeda et al. (2018), realizaron un estudio al alumnado de la I.E.D. San José sede N° 4, mediante una estrategia pedagógica que tenía al cortometraje como protagonista. Evidenciaron que, al comenzar, algunos de los estudiantes parecían aburridos, pero otros se sintieron atraídos. En el análisis de los mismos estudiantes, describieron lo que vieron en el cortometraje, como la falta de tolerancia de un grupo de pájaros hacia otro, por ser diferente. Luego, lo asemejaron a su vida cotidiana, manifestando que tanto los niños como las niñas muestran muchas de estas exclusiones con sus compañeros por ser distintos, por sus gustos y hasta por los objetos que poseen. Siguiendo esta línea, propusieron aumentar la tolerancia entre todos. Durante el proceso de esta actividad se vio reflejada la tolerancia y el trabajo en equipo entre los estudiantes. Asimismo, ellos mismos reflexionaron que una mejor convivencia con sus compañeros les ayudaría con sus relaciones interpersonales, su rendimiento académico y sus habilidades sociales.

Como se puede observar, en el caso anterior el resultado fue positivo, algo que también sucedió con Núñez-Gómez et al. (2020), quienes también obtuvieron resultados favorables. Según su análisis cualitativo, evidenciaron que los niños lograron potenciar su creatividad, en componentes como originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Además, mencionaron que los cortometrajes, en su mayoría, captaron la atención de los niños desde el comienzo de su reproducción. Un punto a favor fue la música, que tuvo una labor cautivante para los pequeños. Conforme avanzaron las sesiones, observaron que el nivel de argumentación fue mejorando en casi todos los niños, ya que describían lo observado de una manera más sencilla, e inclusive, lo relacionaban con su propia vida. Todo este lenguaje audiovisual los motivó a ser más imaginativos y a la mejora de sus capacidades de análisis, observación y reflexión.

Según resultados del siguiente artículo, esta metodología no ayuda solamente a los estudiantes, sino también a sus familias. Fernández y Barreira (2017) enunciaron que las mismas familias percibieron que, al ser partícipes de este tipo de proyectos, logran entender mejor a los docentes, respecto a la institución educativa, logran valorarla más y con lo que corresponde a sus hijos, comprenden las necesidades que a ellos se les pueda presentar. Los estudiantes, por su parte, afirmaron que en ellos aportó novedad y una gran motivación, y que trabajar en equipo es una ayuda para conocerse mejor. Un resultado positivo más, al que llegaron los autores, es que la creatividad en los alumnos ha mejorado.

Del mismo modo, Castro y Mallón (2019) hicieron un estudio sobre utilizar el cortometraje como una metodología pedagógica para promover valores en un aula de clases de Educación Primaria. El artículo se orientó en la metodología *flipped classroom*, o también nombrada aula invertida, que consiste en un rol más activo de los estudiantes y con más participación para su proceso de aprendizaje (Falcón et al., 2020). Se buscó experimentar con cortometrajes como instrumento principal, teniendo una muestra de 30 de estos productos audiovisuales, de un total de 60 analizados, extraídos de la página web: Educación 3.0 (www.educaciontrespuntocero.com). El resultado fue que encontraron la mayoría de los cortos con temáticas generales, y pocos de ellos con temáticas específicas como acoso escolar o violencia de género. El balance general fue positivo, debido a que los cortometrajes alcanzaron una importante valoración de aceptación. 6 de ellos lograron un promedio de 4 o más, que significa una apreciación de bastante buena o muy buena, 9 ítems en un rango de 3 a 3,99, que refiere a una estimación de regular a bastante buena, mientras que dos elementos no superaron una puntuación promedio de 1.

A partir de lo analizado anteriormente se establece:

Según la producción científica revisada, se puede observar que muchos de los artículos analizados se enfocan en el cortometraje como algo teórico, y pocos de ellos lo hacen desde el punto práctico, aplicándolo a una realidad exacta. También se pueden encontrar distintos artículos en los cuales los resultados no están identificados como tal, ya sea, porque no hay interpretaciones que ayuden a un mejor entendimiento de los hallazgos hechos por los autores, o porque la ubicación de estos mismos es una incógnita dentro del mismo artículo.

Un caso particular es un artículo en el cual, en la parte de los resultados, se ve cómo describen muy detalladamente la población que se utilizó y las características de esta, como el rango de edad general, el promedio de edad tanto de varones como mujeres, las universidades a las que asisten, la diferencia en el promedio de edad entre ambos grupos estudiantiles, entre otras cosas.

Luego, mostraron unas tablas con los resultados cuantitativos, pero sin poder interpretar estos mismos, además, de los resultados cualitativos, que eran los comentarios de los participantes (Lavado, 2020).

Un caso similar se encuentra en otro artículo donde los resultados solo lo muestran en tablas, pero sin mayor interpretación que esa, solamente con preguntas y respuestas finales. Al igual que el caso anterior, mencionan los participantes que fueron parte de este estudio (Villalba, 2019).

Ha sido una situación recurrente la que se observa con los resultados mostrados solamente con tablas, y en un caso en particular, también con figuras y gráficos. Sin embargo, sigue el mismo patrón de no presentar interpretaciones a estos resultados, que puedan explicar de mejor forma los hallazgos que consiguieron (Navarro, 2021).

Algo un poco distinto se ve en el artículo realizado por Ojeda et al. (2018). En esta publicación también muestran los resultados en una tabla, no obstante, dentro de esta tabla mostraron el proceso de cómo se realizó la búsqueda de los hallazgos y mencionaron cuáles han sido estos, enfocándose en mostrarlos conforme ha ido avanzando la investigación. Esto ayudó a una mejor comprensión de su investigación.

También se encuentra un punto favorable en el artículo de Fernández y Barreira (2017), quienes mostraron como parte de sus resultados, las citas de los comentarios realizados por la tutora, un docente y el equipo directivo.

Como se había mencionado con anterioridad, otro punto a mencionar es sobre la ubicación de los resultados. Muchos de los autores utilizaron el apartado de Conclusiones o Discusión para mostrar los hallazgos realizados en sus investigaciones. En uno de los estudios se observa que en los resultados ubicaron todo el proceso realizado, incluyendo la mención que se logró el objetivo planteado, sin embargo, se percibió que dejaron el resultado final en el apartado de Discusión y conclusiones (Rascón y Cabello, 2019).

Asimismo, se observó que diferentes artículos muestran sus resultados dentro del apartado de Conclusiones, como en los casos de Guichot-Reina y Merino (2016), Navarro y Úcar (2019), Rosales (2016) y Gómez (2019). Asimismo, una publicación los muestra dentro de un apartado denominado Exposición y conclusiones (de Vega, 2018). Otro de ellos, en la Discusión (Horno y Garrido, 2018). Otra publicación, en el apartado conjunto de Discusión y Conclusiones (Mayagoitia, 2017). Del mismo modo, se encuentra un caso en el cual los resultados no se hallaron

en ninguno de los anteriores apartados mencionados, sino que el autor lo colocó en uno llamado Aculturamiento en la obra de Valdivia (Cornejo, 2018).

Finalmente, se tiene un caso en particular por mencionar. Dentro de los artículos revisados, se eligieron a cuatro de ellos, pertenecientes al mismo autor: Cossalter. Sin embargo, en todos ellos se pueden encontrar los resultados dentro de las conclusiones. No se logró ubicar el apartado Resultados como tal: Cossalter (2017), Cossalter (2018a), Cossalter (2018b) y Cossalter (2019).

CONCLUSIONES

A raíz de los objetivos planteados en el presente artículo de revisión sistemática de la literatura, en materia del cortometraje como herramienta de concientización, tomando como referencia las fuentes ubicadas en Scopus, SciELO, EBSCO, ProQuest y en el Repositorio Digital de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, se concluye que esta misma es reducida. Luego de una revisión bibliométrica, se logró observar que pocos artículos se enfocan en la concientización que el cortometraje pueda brindar mediante su lenguaje audiovisual o formato. No obstante, las publicaciones que trataron este tema en específico tuvieron resultados favorables y positivos, corroborando así, que sí se puede concientizar mediante un cortometraje. Por ejemplo, se tuvo el caso de estudiantes que luego de visualizar algunos de los cortometrajes que sus estudiosos les plantearon, la tolerancia entre ellos aumentó, así como la visión de sus compañeros a no excluirlos, o en un caso en particular, de niños que se dieron cuenta que no se deben abandonar a los animales.

Por otro lado, al hacer la búsqueda, se encontró una funcionalidad relevante que puede tener el cortometraje. Se trata sobre utilizarlo como una herramienta educativa, que pueda ayudar a los distintos alumnos a desarrollar sus habilidades académicas y sociales, y potenciar las enseñanzas impartidas en clases, de una manera más didáctica. El ejemplo claro, se observa en diferentes autores que mencionan que este estudio ayudó a que los niños desarrollen su creatividad y que el trabajo en equipo mejore considerablemente.

Asimismo, se concluye que, los elementos visuales y sonoros, así como los efectos visuales, como variación en la velocidad, son de mucha relevancia para generar cortometrajes de interés público. Además, que este tipo de producción audiovisual puede ser una buena estrategia de marketing.

Se recomienda hacer más investigaciones sobre este producto audiovisual, que es el cortometraje. Como se observa en párrafos anteriores, este tipo de filme corto puede ayudar tanto en la concientización en distintos aspectos sociales, como en la innovación en la enseñanza. De este modo, y tras los resultados obtenidos, el cortometraje tiene la posibilidad de ayudar a generar una conciencia social importante en las personas, sobre todo si se aplica en la educación y enseñanza desde pequeños. Por consiguiente, debería existir más producción científica al respecto.

Asimismo, se recomienda ampliar esta revisión sistemática de la literatura, enfocándola en el aspecto educativo. Como se mencionó con anterioridad, la intención primordial de esta revisión ha sido analizar el cortometraje como herramienta de concientización, y se logró el objetivo, con la recomendación dada de aumentar estos estudios, no obstante, este artículo se introdujo en este ámbito del cortometraje como herramienta educativa o elemento de enseñanza, algo que se recomienda abordar.

Sobre la búsqueda, se recomienda seguir el proceso mencionado en nuestra metodología. Ha sido de mucha ayuda para realizar este artículo y se considera que es una apropiada estrategia para hacer este tipo de investigaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida-Iza, F., Ledesma-Barahona, L. y Cabezas-Terán, P. (2018). Cortometraje animado dirigido a niños de nueve a diez años sobre el abandono de mascotas domésticas en Quito. *Qualitas*. <https://www.unibe.edu.ec/wp-content/uploads/2019/11/qesp-16.pdf>.

Cea Navas, A. I. (2015). La representación de lo social en el cortometraje de ficción español. *Opción*, 31(4). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045569018>.

Castro, MM. y Mallón, Ó. (2019). La enseñanza emocional en el aula invertida: promover valores viendo cortometrajes. *REIDOCREA*, 8(2). <http://doi.org/10.30827/Digibug.58487>.

Chardère, B. y Borgé, G. (1985): *Les Lumière*. París: Bibliothèque des Arts.

Chavarro Vilorio, G. E. (2017). Cortometraje animado para la concientización de la Trichotillomania como trastorno de control de impulsos. *VMIDEA*, 1(5). <https://doi.org/10.33132/24631302.1087>.

Cornejo Quesada, C. (2018). Prolegómenos para una interpretación del cortometraje documental Buscando el azul. *Correspondencias & Análisis*, (8). <https://doi.org/10.24265/cian.2018.n8.09>.

Cossalter, J. (2017). El fondo nacional de las artes y el cortometraje argentino. Modernización cultural y estética. *Sociohistorica*, (40). <https://www.proquest.com/docview/2076335121/FC18DD5A005547BFPQ/1?accountid=37408>.

Cossalter, J. (2018a). Del centro a la periferia. Las escuelas de cine nacionales, las rupturas del cortometraje y las nuevas formas de representación de los sectores populares en la transición del cine clásico al moderno. *Folia Histórica del Nordeste*, 32. <http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0323493>.

Cossalter, J. (2018b). El cortometraje latinoamericano moderno. Experimentación estética y vínculos con el campo cultural en Argentina, Cuba y México. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 1(113). <https://doi.org/10.22201/iee.18703062e.2018.113.2654>.

Cossalter, J. (2019). El cortometraje como impulsor primigenio de la modernidad cinematográfica en Brasil y en Chile. Entre la pesquisa estética y el compromiso social. *Meridional*, (12). <https://www.proquest.com/docview/2236131509/fulltext/859C8E1AEF6C4B56PQ/1?accountid=37408>.

de Vega de Unceta, A. (2018). La percepción del cortometraje por los profesionales del cine español. *Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía*, (17). <https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2018.v0i17.5122>.

Falcón Miguel, D., Sevil-Serrano, J., Peñarrubia-Lozano, C. y Abós-Catalán, Á. (2020). Efecto de la combinación metodológica de aula invertida e instrucción entre pares en las calificaciones académicas de estudiantes universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. *Retos*, 41. <http://doi.org/10.47197/RETOS.V0I41.83984>.

Fernández del Río, A. B. y Barreira Arias, A. J. (2017). El cortometraje como herramienta innovadora para el alumnado con altas capacidades en Educación Primaria. *Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation*, 3(1). <https://doi.org/10.24310/innoeduca.2017.v3i1.1962>.

Fernández Manso, B., Villora Morcillo, N., Taboas Pereira, MA. y Elipe Maldonado, C. (2020). Tricotilomanía de nueva aparición durante el tratamiento con fármacos estimulantes. A propósito de dos casos clínicos pediátricos. *Archivos Argentinos de Pediatría* 118(1). <http://doi.org/10.5546/AAP.2020.E61>.

Gómez Rodríguez, J. (2019). Los imaginarios y últimos días de Rogelia Gómez: una excombatiente de la Revolución Cubana desde el cortometraje Pucha Vida. *La Tercera Orilla*, (22). <https://doaj.org/article/5e4a156aa0894e33ae4dcbb0b8d6a939>.

Grande-López, V. (2018). Ver mundos diferentes estimula la imaginación. *Hachetepepé. Revista científica De Educación Y Comunicación*, (17). <https://doi.org/10.25267/Hachetepepe.2018.v2.i17.8>.

Grande-López, V. (2019). El cortometraje como vehículo de comunicación para la inclusión social. *Periférica Internacional. Revista para el análisis de la Cultura y el Territorio*, (20). <https://doi.org/10.25267/Periferica.2019.i20.31>.

Guichot-Reina, V., y Merino Delgado, M. A. (2016). Los cortometrajes de animación como herramienta didáctica para trabajar la educación en valores en educación infantil. *Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación*, (25). <https://doi.org/10.12795/CP.2016.i25.09>.

Horno López, A., y Garrido Parrilla, J. D. (2018). Acercándonos al dibujo a través de un proyecto audiovisual. *Revista de Comunicación de la SEECI*, (46). <http://dx.doi.org/10.15198/seeci.2018.46.117-125>.

Jódar Marín, J. A. (2019). Caracterización del lenguaje audiovisual de los Fashion Films: realización y postproducción digital. *Revista Prisma Social*, (24). <https://revistaprismasocial.es/article/view/2825>.

Lasierra Pinto, I., y Bonaut Iriarte, J. (2016). Estrategias narrativas y estéticas en el paso del cortometraje al largometraje análisis del caso de Paula Ortiz. *Miguel Hernández Communication Journal*, (7). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5794590>.

Lavado Landeo, L. (2020). Uso del cine como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los doctorados de Medicina y Ciencias de la Salud. *Horizonte Médico (Lima)*, 20(3). <https://doi.org/10.24265/horizmed.2020.v20n3.09>.

Lorán Herrero, M. D. (2017). El uso del cortometraje como estrategia de branded content. *Miguel Hernández Communication Journal*, (8). <https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/159/340>.

Mayagoitia Soria, A. M. (2017). Ingeniería social estadounidense a través de cortometrajes educativos infantiles (1945-1953). *Communication & Society*, 30(4). <https://www.proquest.com/docview/1968338355/10432B6627724866PQ/49?accountid=37408>.

Montero, A., y Mora-Fernández, J. (2020). La democratización de la comunicación interactiva y el lenguaje audiovisual en YouTube: ¿tipologías evolutivas en la cultura y humanidades digitales? *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*, (26). <https://www.researchgate.net/publication/339284012>.

Navarro Álvarez, A. (2019). La profesionalización del cortometraje de animación en España. *Situación actual. Con A de animación*, 0(9). <https://doi.org/10.4995/caa.2019.11341>.

Navarro Álvarez, A. (2021). Financiación pública del ICAA en el cortometraje animado en España (2008–2019). *Con A de animación*, 0(12). <https://doi.org/10.4995/caa.2021.15085>.

Navarro Ayensa, M., y Úcar Ventura, P. (2019). The blackout (El apagón): El apocalipsis de las letras en un mundo digital. El cortometraje como propuesta didáctica de lectura y escritura en el aula de ELE. *Revista Estudios*, (39). <http://doi.org/10.15517/RE.V0I39.39857>.

Núñez-Gómez, P., Cutillas-Navarro, M. J. y Álvarez-Flores, E. (2020). Cine como herramienta de aprendizaje creativo en Educación Primaria. *Estudios sobre Educación*, (38). <https://doi.org/10.15581/004.38.233-251>.

Ojeda, F., García, C., Mora, J., Herrera, L., Anchila Y. y Vesga, J. (2018). Fortalecimiento de la convivencia escolar en la I.E.D San José sede N° 4, a través del cortometraje como estrategia pedagógica. *Cultura, Educación y Sociedad* 9(3). <https://doi.org/10.17981/culteduc.9.3.2018.108>.

Perdomo de Flores, B. (2021) Publicaciones científicas de países latinoamericanos sobre educación ante el COVID-19. Revisión sistemática de la literatura. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (28). <https://doi.org/10.24215/18509959.28.e43>.

Rascón Gómez, M. T. y Cabello Fernández-Delgado, F. (2019). Narrativas audiovisuales sobre resiliencia y educación desde un enfoque edu-comunicativo. *Innovación educativa* (México, DF), 19(80). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732019000200077&lng=es&tlng=es.

Real Academia Española. (s.f.). Cortometraje. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 15 de noviembre del 2021, de <https://dle.rae.es/cortometraje?m=form>.

Rosales Cueva, J. H. (2016). Un modelo de análisis de prácticas culturales. El caso del cortometraje colombiano Los retratos, de Iván Gaona. *Signo y Pensamiento*, 35(68). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp35-68.mapc>.

Tormo-Santamaría, M., Bernabéu-Peiró, Á., y Trescastro-López, E. M. (2018). Divulgación científica y transición alimentaria en la España del desarrollismo: el ejemplo del cortometraje 'Alimentarse mejor' (1972). *Revista Española de Nutrición Comunitaria*, 24(2). https://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC_2018_2_06.pdf.

Villalba Gómez, J. V. (2019). Lenguaje cinematográfico como proyecto de aprendizaje para estudiantes de la especialidad de inglés en el Grado de Educación Primaria. *Educación*, 28(55). <https://doi.org/10.18800/educacion.201902.011>.